

تاريخ الإرسال (2022-08-01)، تاريخ قبول النشر (2022-08-15)

أنس سعد عواد

اسم الباحث الأول:

اسم الباحث الثاني (إن وجد):

اسم الباحث الثالث (إن وجد):

كلية الدراسات العليا – جامعة النجاح الوطنية
– نابلس - فلسطين

¹ اسم الجامعة والبلد (للاول)

² اسم الجامعة والبلد (للتاني)

³ اسم الجامعة والبلد (للتالث)

* البريد الإلكتروني للباحث المرسل:

E-mail address:

Anasawwad2012@gmail.com

Doi: 10.5281/zenodo.7125788

الملخص:

هدفت هذه المبادرة لممارسة طرق تعليمية ممتعة للطلاب حتى يبدع ويتعلم بالشكل المحبب له، وقد تم تنفيذ هذه المبادرة على طلبة الصف الأول، والثاني الأساسي في مدرسة قبلان الأساسية بمديرية التربية والتعليم جنوب نابلس- فلسطين، وقد قامت المبادرة على سبعة محاور هي: استخدام أساليب التعلم النشط، تنفيذ زيارات ميدانية لإثراء المادة النظرية، تطبيق عملي للمادة التعليمية، احضار وسائل ووسائط توضيحية للمادة التعليمية، وتطبيق منزلي للمهام التعليمية الإثرائية للمادة، وتنفيذ زيارات تبادلية مع المعلمين، وتعميم الفكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية، وقد توصلت المبادرة إلى النتائج الآتية: تحقيق أهداف التعلم، وتحبيب الطلبة بالمدرسة، وغرس التعلم الذاتي الفعال، وعززت ثقة الطالب بقدراته، وعززت العلاقة بين الطالب والمعلم والمدرسة، وغيرت الطريقة الاعتيادية المملة، وساهمت في تطوير النظام التعليمي، وقدمت الحلول والبدائل للأساليب العقيمة، وقد أوصت المبادرة بتغيير الطريقة المتبعة في تعليم الطلاب خصوصاً طلبة المرحلة الأساسية، وتكثيف استخدام أساليب التعلم النشط، وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة للممارسات التعليمية خارج المدرسة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية، وتخفيف الأعباء التي ترهق المعلم، وتقديم تسهيلات للزيارات التبادلية، وزيادة مخصصات الوسائل التعليمية من ميزانية المدارس، وتقليل حجم المادة التعليمية خصوصاً التدريبات الكثيرة في المقررات، والعمل على تجهيز دليل للألعاب التعليمية وطرق توظيفها في خدمة المادة التعليمية المقررة.

كلمات مفتاحية: التعلم بالمتعة، التعليم المحبب

Title in English (An initiative to have fun create and learn (student education))

This initiative aimed to practice enjoyable educational methods for the student to be creative and learn in the way he likes. This initiative was implemented on first and second grade students in Qabalan Basic School in the Directorate of Education south of Nablus – Palestine. The initiative was based on seven axes: Using active learning methods, carrying out field visits to enrich the theoretical material, practical application of the educational material, bringing illustrative means and media to the educational material, home application of educational tasks to enrich the material, carrying out reciprocal visits with teachers, and disseminating the idea through social media and media channels. The initiative reached the following results: Achieving learning objectives, endearing students to the school, instilling effective self-learning, enhancing the student's confidence in his ability, strengthening the relationship between the student, teacher and school, changing the boring usual method, contributing to the development of the educational system, and providing solutions and alternatives to sterile methods. The initiative recommended changing the method used in teaching Students, especially primary school students, intensify the use of active learning methods, and facilitate obtaining the necessary approvals for practices Education outside the school, strengthening cooperation with civil institutions, alleviating the burdens that burden the teacher, providing facilities for reciprocal visits, increasing the allocations for educational aids from the school budget, reducing the size of the educational material, especially the many exercises in the courses, and working on preparing a guide for educational games and methods of employing them to serve the educational curriculum

Keywords: learning with fun , Lovable teaching

جسم البحث:

الفكرة التي نبعت منها المبادرة:

إن الفكرة السائدة في مجتمعنا (أن الطالب يأتي للمدرسة متثاقلاً، ويغادرها مسرعاً مسروراً)

من هنا نبعت فكرة المبادرة التي سعت لتغيير الواقع والفكرة السائدة، وحاولت تغيير نظرة الطالب للمدرسة من خلال تبديل النمط الروتيني للتعليم لطلبتنا، وكسر الصورة النمطية التي تؤثر سلباً على العملية التعليمية من خلال استخدام أسلوب التعلم النشط بما يضمنه من أساليب محببة للطلبة وتشكل مصدر السعادة والمتعة بالنسبة لهم.

"يقول الأمام الغزالي رحمه الله إن دخول مملكة الأطفال لن يكون الا من خلال السماح لهم باللعب، وإن منعناهم عنه فسرهقهم في التعليم، وسنميت قلوبهم الصغيرة، ونبطئ ذكاءهم، وننغص عليهم العيش، حتى يطلبوا منه الخلاص" (أبو قديري، 2021، 341).

من هنا جاءت فكرة المبادرة التي دمجت أساليب التعليم النشط بما فيها التعلم باللعب في العملية التعليمية من أجل إكساب الطلبة المهارات التعليمية اللازمة بشكل محب وبطريقة تجعلهم يستمتعون بالتعليم وبرغبة نابعة من داخلهم وبصورة تحببهم بالمدرسة.

[رابط فيديو 634](https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/114420944173634)

أهداف المبادرة:

- (1) إكساب الطلبة المهارات التعليمية بطريقة مبتكرة وممتعة ومحبة لقلوبهم.
- (2) اضعاء جو من المتعة على العملية التعليمية من خلال استخدام الأساليب الممتعة.

(3) تعزيز مفهوم اللعب لدى الطلبة كأسلوب يمكن التعلم من خلاله.

(4) تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم التركيزية.

(5) تغيير الصورة النمطية للمدرسة لدى الطلبة وغرس محبتها في عقولهم.

(6) تعزيز روح الانتماء للمؤسسة لدى الطلبة من خلال جعلها مكان مرغوب بالنسبة لهم.

(7) انشاء جيل متعلم مثقف محب للعلم والتعلم

وكون اللعب هو النشاط الذي يجذب الأطفال ويرغبون في ممارسته، فإن توظيفه في مجال التربية والتعليم له دور كبير في تحقيق القدر الأكبر من الإشباع التعليمي وفي تمكين الطلبة من المهارات التعليمية الأساسية، ويعود ذلك لأن اللعب هو العملية الطبيعية التي يحصل الطفل منها على معلوماته، ويطور بواسطتها ملكاته ومهاراته مما يساعد في نضوجه ليكون مستعداً لخوض غمار الحياة وتحدياتها، ويعد اللعب مصدراً راقياً من مصادر التعلم، وعاملاً من عوامل النمو العقلي للأطفال، وتزداد القيمة التربوية لهذه الألعاب، إذا استندت على تخطيط واعٍ، وعلى منهجية واضحة الأهداف (القحطاني، 2020).

رابط فيديو: <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/369744111565789>

أهمية المبادرة:

تتمثل أهمية المبادرة في النقاط الآتية:

أ. الأهمية النظرية:

تكمن أهمية هذه المبادرة في تناولها موضوع في البعد المدرسي متعلق بطرق ووسائل العملية التعليمية، وطريقة إكساب الطلبة المهارات التعليمية اللازمة باستخدام أساليب التعلم النشط لإضفاء جو من المتعة على العملية التعليمية خصوصاً في المرحلة العمرية الصغيرة والتي تتعلم المهارات الأساسية والتي ستؤثر على جميع المراحل الدراسية التالية في حياتها العلمية.

ب. الأهمية التطبيقية:

عملت هذه المبادرة على خلق نموذج تعليمي مبتكر وقابل للتطبيق للمتخصصين في مجال التربية والتعليم، ويمكن أن تفتح هذه المبادرة باباً للمبادرات المستقبلية التي تهتم بكسر الجو الروتيني للعملية التعليمية وإضفاء جو من المتعة عليها، ويمكن أن تشكل هذه المبادرة نموذجاً للتعميم على المعلمين والمعلمات وإضافة نوعية للطرق والأساليب التعليمية المتبعة.

إن اتباع أسلوب تعليمي محب للطلبة مثل اللعب يؤثر إيجابياً على المناخ النفسي والاجتماعي السائد في الغرفة الصفية والمدرسة ويلعب دوراً مهماً في رفع مستوى الدافعية التعليمية لدى الطلبة، وأصبح من المعلوم أن تدني الدافعية التعليمية لدى عدد كبير من طلبة المدارس يعد من المشكلات التي ينظر لها بقلق في المجال التعليمي ويسخر المختصون الكثير من الوقت لدراساتها للوصول لحلول لرفع مستوى الدافعية عند الطلبة بما فيهم طلبة الصف الأول وبقية صفوف المرحلة الأساسية الذين يخطون أول خطوة في مسيرتهم التعليمية الطويلة والتي يجب أن تتشكل لديهم انطباعات جيدة عنها وتكون جاذبة ومثيرة لهم وتترك لديهم شعور بالحماسة نحوه (السحار ، 2016).

رابط فيديو: <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/138225801818538>

حدود المبادرة:

اقتصرت حدود المبادرة على:

الحد البشري: طلبة الصف الأول والثاني الأساسي في مدرسة قبلان الأساسية.

الحد المكاني: اقتصرت الحدود المكانية على الصفوف الأولى في مدرسة قبلان الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم جنوب نابلس.

الحد الزمني: العام الدراسي 2021-2022

رابط فيديو:

<https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/1202878533451057>

الفئة المستهدفة:

استهدفت المبادرة المرحلة التعليمية الصغيرة من طلبة المرحلة الأساسية الأولى، وبالتحديد طلبة الصف الأول الأساسي والصف الثاني الأساسي لما تشكله هذه المرحلة من أهمية كونها اللبنة الأولى في العملية التعليمية، وأن المهارات التي تقدم لهم فيها مهمة وضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها ليس فقط في مراحل التدريس التالية بل أيضاً طوال حياتهم.

إن تعليم طلبة المرحلة العمرية الصغيرة المهارات الأساسية يتطلب اكسابهم الكثير من المهارات التي يمكننا تزويدهم بها من خلال الممارسة العملية المحببة لهم والمتمثلة باللعب، وما ينعكس على ذلك من جو المرح والتحفيز الذي يوضع فيه الطلاب وما يعنيه ذلك من زيادة دافعيتهم نحو التعلم وبنعكس ايجاباً على تنمية مواهبهم وتطوير القدرات الإبداعية لديهم وما يتطلبه ذلك من ابتكار طرق وأساليب تنتهج اللعب وبناء لوسائل تعليمية مناسبة لاستراتيجية التعلم القائم على اللعب حتى ننجح في إيصال المهارات التي تتضمنها المقررات المدرسية بشكل مناسب وممتع وما يعنيه ذلك من الجو الإيجابي الذي سيظل البيئة الصفية (الزعبي، 2021).

رابط فيديو <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/278980017149171>

خطة العمل:

- 1) الشعور بالمشكلة وهي الجو الروتيني والنمطي للعملية التعليمية والطرق التدريسية.
- 2) تحديد طلبة الصف الأول والثاني الأساسي في مدرسة قبلان الأساسية لتطبيق المبادرة
- 3) الاطلاع على الطرق التدريسية المتنوعة، وتحديد أساليب التعلم النشط لتطبيقها.
- 4) حصر المهارات التعليمية الواردة في المقررات والتي يجب تزويد الطلبة بها.
- 5) تحديد الطريقة التي سيتم استخدامها لتحقيق الهدف واكساب المهارات للطلبة بحيث تكون ملائمة وتحقق الهدف بفاعلية.
- 6) الحصول على الموافقات اللازمة لتطبيق خطوات المبادرة.
- 7) تطبيق المبادرة بخطواتها المحددة مسبقاً.

- 8) اختبار الطلبة في المهارات الأساسية التي تحققت التي تم تحديدها في البداية.
- 9) الخروج بنتائج محددة لمستوى الطلبة في المهارات الأساسية ومدى اتقانهم.
- 10) تعميم المبادرة

رابط فيديو: <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/417287459596967>

أنشطة المبادرة:

- 1) استخدام أساليب التعلم النشط في إكساب المهارات التعليمية للطلبة.

- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/984683078916437>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/702248847689177>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/746989272993604>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/774208480222641>

- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/486242962990948>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/2034045633442558>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/350948020060501>

(2) تنفيذ زيارات ميدانية لإثراء المادة العلمية.

- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/1214990755984012>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/415784896554808>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/1519526025106792>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/260703409415662>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/3136279506654254>

(3) تطبيق عملي للمادة العلمية وممارستها من الطلبة والمعلم.

- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/371968401666251>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/410901320428504>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/1024901608383673>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/1509385376112986>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/1332878147236166>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/596514888311506>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/396537028837962>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/1104449143705681>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/278980017149171>

(4) احضار وسائل ووسائط يمكنها توضيح المادة التعليمية

- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/5064198496996734>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/1571518559867723>

(5) تطبيق منزلي للمهام التعليمية الإثرائية للمادة العلمية.

- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/1021048498771737>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/540271470975431>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/743429397100259>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/403190728391298>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/1388137485039553>

(6) تنفيذ زيارات تبادلية مع المعلمين وتعميم الفكرة.

- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/413363357208503>
- <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/959263098043240>

تعميم الفكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمحطات المحلية.

<https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/536222834244497> •

<https://www.facebook.com/anasawwad2017> •

مخرجات المبادرة:

تتمثل مخرجات المبادرة وتطبيق النشاطات التي نفذتها على الفئة المستهدفة في:

- (1) طلبة تم إكسابهم المهارات الأساسية اللازمة لطلبة المرحلة الأساسية
- (2) طلبة حققوا أهداف التعلم التي تضمنتها المقررات التعليمية.
- (3) طلبة يملكون الثقة بالنفس والمهارات الإنسانية والتي اكتسبوها من ممارسة النشاطات.
- (4) طلبة حققوا مستوى تعليمي عالي وانعكس ذلك على تقييمهم النهائي
- (5) طلبة تغيرت نظرتهم للمدرسة وأصبحوا يحبون القدوم للمدرسة.
- (6) نموذج تطبيقي يمكن تعميمه في المدارس لرفع مستوى التعليم

إن انتهاج اللعب في عملية تعليم الأطفال يشكل نقلة نوعية في العملية التعليمية التي ستصبح فاعليتها أكبر وجودتها أعلى وسيزيد من نسبة تحقيق الأهداف التي رسمناها للمهارات التعليمية، فاستخدام أسلوب محب ومفضل للطلبة ودمجه في العملية التعليمية يعني زيادة الدافعية لدى الطلبة نحو العملية التعليمية، فتوفر الدافعية للأطفال يعني سعيهم نحو الهدف المرسوم بجد واجتهاد وبرغبة نابغة منهم.

وعليه فإن الدافعية هي هدف تربوي يسعى إليه الكثير من المعلمين ويجتهدون لإثارة دافعية طلبتهم نحو التعليم، من خلال استخدام أساليب تدريس متنوعة، مما يجعلهم يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية ووجدانية وحركية تتعدى نطاق المدرسة كما أنها وسيلة يتم اللجوء إليها لتحقيق الأهداف (Alizadeh,2016).

رابط فيديو: <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/380479570418289>

الصعوبات والتحديات:

- (1) النمط الاعتيادي في التدريس والذي سيجعل كل جديد غريب.
- (2) إجراءات الموافقات على الزيارات الميدانية وتنفيذ النشاطات.
- (3) مراعاة الفرق الفردية للطلبة وتوزيع الأدوار عليهم
- (4) النمط الإداري والذي يستصعب كل جديد وغير مألوف.

رابط فيديو: <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/394098258994263>

جوانب التميز بالمبادرة:

- 1) تغيير الطريقة الاعتيادية واستخدام أساليب التعلم النشط
- 2) تغيير الصورة النمطية للمدرسة وتغيير انطباعات الطلبة عنها
- 3) غرس المهارات التعليمية في الذاكرة طويلة المدى
- 4) تعليم الطلبة بطريقة محبة ومشوقة وممتعة
- 5) غرس قيم وطنية وتربوية بشكل مبتكر ومبدع

رابط فيديو:

<https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/544658703532320>

النتائج:

- (1) تحقيق أهداف العملية التعليمية المحددة بالمقررات.
- (2) تحبيب الطلبة بالمدرسة والعملية التعليمية
- (3) وضع الطلبة على طريق التعلم الذاتي الفعال
- (4) تعزيز ثقة الطالب بنفسه وبقدرته
- (5) زيادة الثقة بين المعلم والطالب
- (6) تبديل الطريقة الاعتيادية والتي تسبب الملل والنفور
- (7) المساهمة في تطوير النظام التعليمي
- (8) تقديم الحلول والبدائل للطرق العقيمة في العملية التعليمية

رابط فيديو:

<https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/938783213521219>

التوصيات:

- 1) تغيير الطريقة المتبعة في تعليم الطلبة خصوصاً لطلبة المرحلة الأساسية
- 2) تكثيف استخدام أساليب التعليم النشط في تعليم الطلبة
- 3) تسهيل الحصول على موافقات الممارسات التعليمية خصوصاً خارج المدرسة.
- 4) تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والأهلية لتطوير العملية التعليمية
- 5) تخفيف الأعباء التي ترهق المعلم خصوصاً الأعمال الكتابية الروتينية

- (6) تقديم التسهيلات للزيارات التبادلية بين المدارس المختلفة
- (7) زيادة مخصصات الوسائل التعليمية من ميزانية المدارس.
- (8) تقليل حجم المادة التعليمية من خلال تخفيض عدد التدريبات التقليدية في الكتاب
- (9) العمل على تجهيز دليل للألعاب التعليمية وطريقة توظيفها في تعليم المادة

رابط فيديو: <https://www.facebook.com/anasawwad2017/videos/588876989118748>

المصادر والمراجع

أولاً: المراجع العربية:

- أبو قديري، وفاء. (2021). أثر استراتيجية تدريسية قائمة على التعلم باللعب في زيادة الدافعية نحو الرياضيات لدى طلبة الصف الرابع. *المجلة العربية للإعلام وثقافة الطفل* (17). المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب.
- الزعبي، نور. (2021). استراتيجية التعلم باللعب ودورها في إثارة دافعية تعلم اللغة الإنجليزية لدى طلبة الصفوف الثلاث الأولى في مدرسة اليزيدية الأساسية المختلطة. *مجلة العلوم التربوية والنفسية* (16). المركز القومي للبحوث.
- السحار، هشام. (2016). أثر استخدام استراتيجيات الألعاب ولعب الأدوار في تنمية المفاهيم العلمية لدى طلاب الصف الثالث الأساسي. [رسالة ماجستير، جامعة العلوم الإسلامية]، قاعدة معلومات دار المنظومة.
- القحطاني، أمجاد. (2020). فلسفة التعلم باللعب وواقع تطبيق معلمات الروضة لها [رسالة ماجستير، جامعة الملك خالد]. قاعدة معلومات دار المنظومة

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Alizadeh, M. (2016). The impact of motivation on English language learning international. *journal of Research in English Education, 1(1)*,11-15.